

Weitere Diagramme zu landesweiten Ergebnissen (13/2017)
Vergleichsarbeit Mathematik im Schuljahrgang 3 – Auswertungsbericht
Schuljahr 2016/2017

Abbildung: Landesergebnisse zu den inhaltsbezogenen Kompetenzen

Abbildung: Landesergebnisse zu den prozessbezogenen Kompetenzen